

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHNI PEDOGOGIK ASOSLARI

Meyliyev Sobirjon Xolmurodovich

O'MPU Boshlang'ich ta'lim nazariyasi metodikasi kafedirasi dotsenti, pedogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Jo'rayeva Nargiza Xusan qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi 1-bosqich magistranti
(Boshlang'ich ta'lim)*

Anotatsiya: Mazkur maqolada boshlag'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning nazariy, metodik va amaliy jihatlari keng yoritilgan. Iqtisodiy savodxonlikning mazmun - mohiyati, uning tarkibiy qismlari - iqtisodiy bilim, ko'nikma, Malaka va kompetensiyalar ilmiy asosda tahlil qilgan. Shuningdek, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni shakllantirishning psixologik va pedagogik xususiyatlari ochib berilgan. Maqolada integratsiyalashgan talim, o'yin texnologiyalari, interfaol metodlar hamda sinfdan tashqari mashg'ulotlarning iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan. Oila va maktab hamkorligining ahamiyati hamda zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiy bilimlarni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit sozlar: Iqtisodiy savodxonlik, boshlang'ich ta'lim, iqtisodiy tafakkur, pedagogik yondashuv, integratsiyalashgan ta'lim, o'yin texnologiyalari, sinfdan tashqari mashg'ulotlar, iqtisodiy kompetensiya, ta'lim samaradorligi, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy tarbiya.

Аннотация: В статье подробно рассмотрены теоретические, методические и практические аспекты формирования экономической грамотности у учащихся начальных классов. Проанализированы сущность экономической грамотности и ее основные компоненты - знания, умения, навыки и компетенции. Освещены психолого-педагогические особенности формирования экономического мышления у младших школьников. Обоснована эффективность использования интегративного подхода, игровых технологий, интерактивных методов и внеклассных занятий. Рассмотрена

Global Academic Conference on Research and Innovation

роль взаимодействия семьи и школы, а также возможности использования современных цифровых технологий. Результаты исследования направлены на повышение эффективности формирования экономической грамотности.

Ключевые слова: Экономическая грамотность, начальное образование, экономическое мышление, педагогический подход, интегрированное обучение, игровые технологии, внеклассные занятия, экономические компетенции, цифровые технологии.

Annotation: This article examines the theoretical, methodological, and practical aspects of developing economic literacy among primary school students. The essence and structure of economic literacy, including knowledge, skills, abilities, and competencies, are analyzed. The psychological and pedagogical characteristics of forming economic thinking in young learners are highlighted. The effectiveness of integrated approaches, game-based learning, interactive methods, and extracurricular activities is substantiated. The role of family-school cooperation and the use of modern digital technologies are also discussed. The findings contribute to improving the effectiveness of economic literacy development in primary education.

Keywords: Economic literacy, primary education, economic thinking, pedagogical approach, integrated learning, game technologies, extracurricular activities, economic competencies, digital technologies.

Hozirgi globalashuv sharoitida iqtisodiy savodxonlik shaxsning muhim hayotiy kompetensiyalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir inson iqtisodiy jarayonlarni tushunishi, resurslardan oqilona foydalanishi va mustaqil qaror qabul qila olishi zarur. Shu sababli iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayonini boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlash muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalarga ko'ra, shaxsda iqtisodiy tafakkur elementlari aynan kichik yosh davrida shakllanadi va bu keying rivojlanish uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois bu bosqichda berilgan bilimlar alohida ahamiyatga ega. Iqtisodiy savodxonlik o'z ichiga bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni qamrab oladi. O'quvchilarda daromad va xarajatni tushunish, tejash, ongli iste'mol qilish kabi ko'nikmalarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Bu esa ularning iqtisodiy jihatdan mustaqil va mas'uliyatli bo'lib yetishishiga yordam beradi. Ta'lim

Global Academic Conference on Research and Innovation

jarayonida integratsiyalashgan yondashuvdan foydalanish samarali hisoblanadi. Turli fanlar orqali iqtisodiy tushunchalarni berish o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlaydi. Masalan, matematika darslarida hisob-kitob orqali iqtisodiy bilimlar shakllantiriladi, ona tili darslarida esa iqtisodiy mazmundagi matnlar orqali tafakkur rivojlantiriladi.

O'yin texnologiyalari kichikyoshdagi o'quvchilar uchun eng samarali metodlardan biri hisoblanadi. Rolli o'yinlar orqali o'quvchilar iqtisodiy jarayonlarni amaliy tarzda o'rganadilar. Bu esa ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Sinf dan tashqari mashg'ulotlar ham iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Turli loyihalar, viktorinalar va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash xizmat qiladi.

Shuningdek, davlat darajasida ham iqtisodiy savodxonlikka katta e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim sohasiga oid me'yoriy hujjatlarda bu masala ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu esa ta'lim tizimida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Oila muhitining roli ham beqiyosdir. O'quvchilar kundalik hayotda iqtisodiy jarayonlarni kuzatish orqali bilimlarini mustahkamlaydilar. Shu sababli maktab va oila hamkorligi muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar iqtisodiy bilimlarini o'rgatishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Interaktiv vositalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish dolzarb pedagogic vazifa hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etishda innovatsion metodlar, o'yin texnologiyalari sinf dan tashqari mashg'ulotlar va oila bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bu esa kelajakda iqtisodiy jihatdan ongli va faol shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. Ishmuhammedov R. Pedagogika asoslari. Toshkent
3. Abduqodirov A. Iqtisodiy ta'lim metodikasi. Toshkent
4. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi darsligi.
5. Tolipov O. Pedagogik texnologiyalar.
6. UNESCO, OECD xalqaro tadqiqot materiallari.